

¿Qué sabemos y qué hemos hecho sobre creatividad en educación superior?¹

Resumen

El presente documento presenta el resultado de realizar una recuperación sistemática de 86 artículos que exploran el tema de la creatividad en educación superior. A partir de la selección de los 50 más relevantes se logra evidenciar que es posible el fomento de la creatividad en la educación superior a través de diferentes estrategias; también se encuentra que, existe un interés por indagar las percepciones de los docentes y estudiantes sobre la creatividad respecto a los elementos que pueden inhibir su expresión y potenciación. En otro conjunto de artículos se ofrecen algunos lineamientos para su fomento en las universidades. Un siguiente grupo de artículos presenta las principales conceptualizaciones sobre el constructo. Para concluir, el tópico predominante de los estudios revisados se orienta al desarrollo y fomento de la creatividad.

Palabras clave: creatividad, educación superior, fomento de la creatividad, inhibición de la creatividad, percepciones sobre creatividad.

Abstract

This document presents the result of a systematic retrieval of 86 articles that explore the topic of creativity in higher education. From the selection of the 50 most relevant articles, it is possible to show that it is possible to promote creativity in higher education through different strategies; it is also found that there is an interest in investigating the perceptions of teachers and students about creativity regarding the elements that may inhibit its expression and enhancement. Another group of articles offers some guidelines for its promotion in universities. A following group of articles presents the main conceptualizations of the construct. To conclude, the predominant topic of the reviewed studies is oriented to the development and promotion of creativity.

Keywords: creativity, higher education, creativity promotion, creativity inhibition, perceptions of creativity.

¹ Elaborado por: Andrea Sánchez Vallejo.

Introducción

Actualmente el estudio de la creatividad ha cobrado relevancia en la educación superior, como muestra de ello se observa que académicos de países como México (Esquivas y De La Torre, 2010), Brasil (Bezerra y Soriano de Alencar, 2014; Soriano de Alencar y de Souza Fleith, 2010), Ecuador (Piguave, 2014), España (Bas, 2014; Iglesias-Cortizas y Rodicio-García, 2013), Rusia (Khairullina et al, 2016; Shentsova et al, 2016), Turquía (Demir, 2015; Oncu, 2016), Australia (Strange et al, 2016; Wood y Bilsborow, 2014), Estados Unidos (Daly et al, 2014), Canadá (Marquis y Henderson, 2015), Reino Unido (Dale, 2008; Jeffries y Building, 2007), Taiwán (Chang et al, 2016a, 2016b; Shena, 2012), Grecia (Babalisa et al, 2012), entre otros, han realizado estudios orientados a identificar las percepciones de docentes y estudiantes sobre creatividad, las prácticas que favorecen el desarrollo y la actuación creativa; también, los investigadores han experimentado con modelos, métodos y técnicas que han demostrado el desarrollo de la creatividad en los estudiantes de múltiples carreras; además, se encuentran reflexiones y ensayos que pueden ofrecer algunas guías para el fomento de la creatividad. Sin embargo, de momento no existe un consenso preciso sobre la definición de creatividad, más allá de identificarla como un proceso, capacidad, competencia o habilidad que permite la generación de productos (tangibles o intangibles, como conceptos) útiles y novedosos (Finke et al, 1996; 2002, Sawyer, 2006 y Sternberg, 2006).

El interés por el estudio de la creatividad en la educación superior, parte principalmente de la conciencia sobre las necesidades que enmarca la comprensión de las sociedades del conocimiento. Dentro de ellas se encuentra el desarrollo de las competencias del siglo XXI en las que la creatividad tiene un papel predominante. Las sociedades del conocimiento, a diferencia de la sociedad industrial, ponen en su centro no los mecanismos para la generación, optimización y comercialización de bienes y servicios, sino en la “capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo humano.” (UNESCO 2005, p. 29)

De acuerdo con Pedraja (2012 p. 136) en la sociedad industrial el conocimiento se protegía, mientras que en la sociedad del conocimiento se tiene libre acceso a la información gracias a las tecnologías de información y comunicación (TIC). Esta posibilidad de contar con inconmensurables fuentes de información: blogs, video blogs, páginas electrónicas, publicaciones y redes científicas en la web y las oportunidades que el correo electrónico y las redes sociales ofrecen, hace posible considerar que el acceso a la información es potencialmente universal, puesto que cualquiera que tenga entrada a internet puede disponer de grandes fuentes de información, lo que para Drucker (1994) referido por Pedraja (2012) indica que “la sociedad del conocimiento será cada vez más competitiva.” (p. 137)

Así las cosas, en la sociedad del conocimiento lo que se valora es la producción, la difusión, la transformación y el uso de la información para la creación y aplicación de

conocimientos, lo que pone en el foco de atención la creatividad y quienes, trátase de individuos u organizaciones o países, alcancen la capacidad para su desarrollo y fomento tendrán ventajas sobre el resto. Siguiendo a Pedraja (2012) en esta sociedad la economía se caracteriza por que el conocimiento es fundamental para generar valor y riqueza en la sociedad y en las organizaciones. La distinción entre conocimiento e información se encuentra en que el primero “incorpora formas y métodos para resolver problemas en los distintos ámbitos del quehacer de las organizaciones. (...) el conocimiento en sus más amplias vertientes es la base de la economía actual.” (Pedraja 2012 p. 137), mientras que la información corresponde a un conjunto de datos que al ser procesados por un sujeto o sistema, cambia su estado de conocimiento.

No obstante, Nussbaum (2012) citando a Mahbub ul Haq (1990) señala que “[l]a verdadera riqueza de una nación está en su gente. El objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa.” (p. 19) Su enfoque de las capacidades identifica dos preguntas fundamentales: “¿qué son las personas realmente capaces de hacer y ser? y ¿cuáles son las oportunidades reales que la sociedad les ha ofrecido para actuar y elegir?” (p. 80) lo que pone en el centro del desarrollo de las sociedades a cada uno de los individuos, “el enfoque concibe a *cada persona como un fin en sí misma* y [se pregunta] por las oportunidades disponibles para cada ser humano.” (p. 38)

Para Nussbaum (2012) las *capacidades* incluyen tanto las facultades personales como las “oportunidades creadas” (p. 40) en el entorno. Hace la autora la distinción entre las *capacidades combinadas* y las *capacidades internas*. Las capacidades combinadas se refieren a las oportunidades que un determinado contexto histórico, social y político, ofrece a las personas para actuar y realizar elecciones; mientras que las capacidades internas, se definen como un conjunto de características dinámicas de las personas que se desarrollan en la interacción con diferentes entornos. (p. 41)

Así las cosas, la creatividad y su desarrollo puede concebirse no solo como un elemento para favorecer la riqueza económica de las sociedades, también como una capacidad que da valor a los individuos frente a sus propias vidas, puesto que son las personas quienes crean, generan y transforman creativamente sus entornos más inmediatos y producen bienes para sí y para la sociedad, bien sea en la solución de problemas cotidianos, en actividades de recreación y ocio o en la propuesta de soluciones a problemas sociales y laborales, además siempre cabe la posibilidad de crear y generar productos valiosos y útiles para sí y los demás.

Boden (1994), Finke et al (1996, 2002), Sawyer (2006), Kaufman y Beghetto (2009) y Sternberg (2006), entre otros, identifican que en la creatividad intervienen procesos ordinarios, comunes a todos los seres humanos, por lo que concluyen que la creatividad no es una capacidad excepcional que poseen unos cuantos, se trata de un proceso en el que intervienen un conjunto de procesos cognitivos con los que cuentan todas las personas, siendo posible su desarrollo, por lo que considerar que este puede darse en diferentes ámbitos de la vida o experiencias cotidianas, no es extraño: un niño crea relatos, un joven

tararea nuevas melodías, un adulto prepara diversos platillos y en la oficina construye herramientas para resolver problemas o para hacer más eficientes algunos procesos, en la ciencia considerando nuevos conceptos e implementando novedosos métodos, en el arte creando obras, entre otras posibilidades. Entonces, en la educación, como sistema que posibilita el enriquecimiento de las experiencias de los individuos y como ente responsable de cumplir de diversos fines para la cultura, tiene la posibilidad de modo sistemático e intencionado de desarrollar la creatividad.

Específicamente la educación superior tiene tres fines: docencia, investigación y extensión, ello se traduce en que las universidades deben mantener y profundizar conocimientos socialmente valiosos, desarrollar nuevos conocimientos y ponerlos al servicio de la sociedad mediante diversas estrategias (voluntariados, prácticas, educación continua, formación para el trabajo y relaciones con la empresa y el Estado). Es en esa triada en la que se esperan consolidar y desarrollar las capacidades de los estudiantes para que participen responsablemente en la sociedad desde el rol que opten por ocupar: investigadores, profesionales, emprendedores, servidores públicos, entre otros.

Siguiendo las ideas de Aldana de Conde (1986, p. 17) es necesario que la universidad se pregunte sobre el desarrollo de la creatividad, la autora reconoce que su función primordial es producir conocimiento que transforme la sociedad; los múltiples problemas sociales requieren romper ideas convencionales y evitar la copia acrítica de soluciones, ello sin duda conduce a la necesidad del desarrollo de la creatividad. Si bien es cierto que los niveles previos pueden generar contribuciones importantes, estas pueden ser insuficientes. Así las cosas, el desarrollo de la creatividad, de las actuaciones creativas y de los productos creativos requieren de reiteraciones, redundancias en el sistema educativo para su consolidación y la educación superior no puede estar al margen de ello.

En suma a lo anterior, es posible considerar que la universidad, como ente social, es un escenario en el que las capacidades internas y combinadas pueden y deben ser fomentadas; es decir, la universidad dentro de las oportunidades que ofrece a los individuos puede mostrar a sus estudiantes, principalmente, qué son capaces de hacer y ser.

Ahora bien, si se considera que la educación superior puede favorecer el desarrollo de la creatividad, entonces es necesario revisar qué se ha estudiado sobre la creatividad en educación superior, para ello se examinaron 86 textos académicos (investigaciones, ensayos, reflexiones) sobre creatividad en educación superior, de los cuales se seleccionaron 50 como los más relevantes.

Al revisar los documentos, se encuentra que existe un interés destacado en el fomento de la creatividad y las percepciones de docentes y estudiantes sobre la creatividad; en menor medida se describen las características de profesores creativos. Además, se encuentran textos que, partiendo de reflexiones, ofrecen orientaciones para el desarrollo de la creatividad en instituciones educativas. En menor proporción se localizaron artículos en los cuales sus autores han realizado revisiones conceptuales sobre creatividad. A continuación, se presentan sintéticamente cada uno de los focos mencionados.

Fomento y desarrollo de la creatividad

De acuerdo con los estudios consultados existe una marcada tendencia hacia la promoción del desarrollo de la creatividad. Crosling et al (2015) identifican la existencia de una fuerte correlación entre un ecosistema de aprendizaje creativo, la calidad de la educación y la capacidad de innovación; por su parte Bezerra e Soriano de Alencar (2014), entrevistaron a 15 docentes de posgrado de diferentes áreas sobre sus prácticas pedagógicas, con el propósito de identificar las prácticas que favorecen e iniben el desarrollo la creatividad. Encontraron que, según los docentes dar a los estudiantes desafíos y cuestionarlos, pomover un entorno propicio para la expresión creativa mediante las interacciones y el diálogo con estudiantes sobre la disciplina, pueden favorecer el desarrollo de nuevos conocimientos y de la creatividad.

Liu et al (2012), tras diseñar e implementar un curso de “introducción a medios” con el objetivo de modelar procesos involucrados en la creatividad concluyen que, el desarrollo de un ambiente agradable, dado por la relación entre docente y estudiantes; las actividades de final abierto con estructura difusa y en las cuales los estudiantes puedan emplear varias estrategias; y la confirmación y apoyo del docente ante las posibilidades de mejora sobre las habilidades creativas básicas (Amabile, 1996 referida por Liu et al. 2012) de los estudiantes, son algunos principios fundamentales para favorecer la creatividad y el aprendizaje en el aula.

De un modo semejante, Bruton (2011) se pregunta si un curso de verano, cuya extensión fue de cuatro semanas, puede incrementar el pensamiento creativo en los estudiantes de pregrado. Para dar respuesta a su pregunta, aplicó el test de pensamiento creativo de Torrance (TTCT, por sus siglas en inglés) como pretest (forma A) y postest (forma B). Observó que los estudiantes tuvieron ganancias en cuanto a su pensamiento creativo e identificó que las estrategias empleadas en el curso de verano contribuyeron al desarrollo del pensamiento creativo en los estudiantes. De acuerdo con lo referido por el autor, el curso se basó en: prácticas interdisciplinarias, trabajo en grupo, elementos multimedia, estrategias de solución creativa de problemas y recomensas para el pensamiento productivo.

Cercano al estudio anterior, Ulger (2016) adaptó el plan de estudios de un curso de artes visuales para determinar si la formación creativa tenía un efecto significativo en el pensamiento creativo y la solución de problemas. Su programa incluyó actividades abiertas, problemas no rutinarios, que progresivamente se hicieron más complejos y centrales en la capacitación. Lo probó experimentalmente, empleó como pre y postest el TTCT y el inventario de solución de problemas (PSI, por sus siglas en ingles). El grupo intervenido logró un mejor desempeño en cuanto al pensamiento creativo; sin embargo, no fue evidente una diferencia significativa en cuanto la solución de problemas.

De otro lado, con el interés de examinar las prácticas pedagógicas en la carrera de ingeniería que ofrecieran oportunidades para el desarrollo de la creatividad de los estudiantes, Daly et al (2014) seleccionaron siete cursos que, a juicio de las investigadoras,

cuentan con relevancia estratégica en la enseñanza de la ingeniería y cuyos profesores declararon desarrollar la creatividad de sus estudiantes. Examinaron los objetivos de aprendizaje, los métodos de enseñanza y evaluación, la planeación y ejecución de la clase a partir de entrevistas a todos los profesores y a dos estudiantes, aplicaron una encuesta abierta a la totalidad de los estudiantes e incluyeron el análisis del material del curso (planes, evaluaciones, material de lectura y guías de proyecto, entre otros).

Tras el análisis y la triangulación de la información, las autoras identifican que los cursos estudiados concetaron su prácticas en (orden de acuerdo a la relevancia):

- *la excavación profunda de ideas*, con indicadores como el análisis, la síntesis, reorganización o redefinición, reconocimiento de relaciones y resolución de ambigüedades, estuvieron presentes en los resultados esperados, el plan de aprendizaje y la evidencia evaluativa;
- *la generación de ideas*, incluyó indicadores tales como fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración y pensamiento metafórico, se encontró principalmente en el plan de aprendizaje, los resultados esperados y en menor medida en la evidencia evaluativa;
- *la apertura y valor para la expresión de ideas*, tuvo como indicadores sensibilidad al problema, sensibilidad estética, fantasía e imaginación, tolerancia a la ambigüedad e intuición, fue localizada principalmente en los resultados esperados y en el plan de aprendizaje; y
- *la escucha de la voz interior*, hace referencia a la metacognición, se encontró en el plan de aprendizaje, los resultados esperados y en la evidencia evaluativa.

De otro lado, Piñeiro (2010) describe una experiencia que pretendió promover la creatividad de los estudiantes de ciclo 1 de 2009 del curso didáctica general, para la creación de su propia didáctica. Detalla cada una de las etapas: la distribución de los grupos, el producto final y los elementos de la evaluación; también, identifica el papel del docente: guía en la planificación y en el implementación de las fases, y los instrumentos de evaluación y orientación empleados; del estudiante como protagonista, aquel que hace y construye; y del contexto, dando cuenta de recursos de la universidad, especialmente de la biblioteca y otros espacios físicos.

La autora refiere que se evidenciaron “habilidades propias del pensamiento crítico creativo y potencial ideativo, al proponer soluciones creativas en conjunto, de acuerdo con situaciones reales vividas en los salones de clase.” (Piñeiro, 2010, p. 59) en los estudiantes que participaron en el estudio.

Reconoce elementos tales como, conocimiento en el campo de la investigación, motivación, preparación para enfrentarse a situaciones nuevas, seguimiento oportuno y disponibilidad de tiempo por parte de la docente, fueron factores necesarios para el logro del desarrollo de la creatividad en los estudiantes.

Reconociendo que la creatividad requiere de un contexto específico para su desarrollo, Shentsova et al (2016) se propusieron diseñar e implementar un modelo para su desarrollo. El modelo se basa en cuatro condiciones para la enseñanza:

- *motivación orientada a la creatividad*. Incluyó apoyo del docente para que el estudiante resolviera el conflicto entre el “yo quiero” y “yo puedo”, para superar la “barrera del fracaso” (p. 5) además, el reconocimiento de sus autoexpresiones y autoconocimiento en el trabajo creativo y seguimiento a los cambios cualitativos sobre su conocimiento, habilidades y su enfoque creativo desde el Ego presente, en desarrollo y futuro profesional;
- *hacer el entorno comunicativo creativo*. Para ello se emplearon métodos orientados a ambientes que favorecieran la imaginación y la fantasía, apoyo emocional empelando debates, conformación de grupos de estudiantes de diferentes edades y propiciando intercambios de experiencias a través de internet;
- *interacción creativa entre docentes y estudiantes*, en la que emplearon estrategias orientadas a la co-creación de proyectos, participación conjunta en eventos culturales y concursos; y
- *estudiantes que resuleven creativamente casos problemáticos*. Incluyó la realización de actividades de trabajo independiente, creación de condiciones para autoactualización y favoreciendo el desarrollo de la personalidad del estudiante.

Los investigadores implementaron el modelo en tres grupos (control, experimental 1 – con algunas condiciones del modelo y experimental 2 –total inclusión de las condiciones del modelo), encontrando que el grupo experimental 2 obtuvo un aumento en el índice medio de creatividad del 45%, en contraste con los dos grupos cuyo valor fue del 35%.

Con el interés de desarrollar un marco de referencia para la solución creativa de problemas Wood y Bilsborow (2014) financiadas por la oficina de aprendizaje y enseñanza de Australia, construyeron una herramienta en línea para apoyar a docentes y estudiantes en la solución creativa de problemas. Teniendo como referentes a: Amabile (1996), Csikszentmihalyi (1999), Titus (2000), Gluth y Corso (2009) e Innovation Styles and Market Comparison (The Global Creativity Corporation), las autoras crean el marco de referencia compuesto de cinco estrategias: identificación del problema, delimitación del problema, recopilación de información, experimentación y validación e implementación; y cuatro técnicas generales para la generación de ideas: visualizar, modificar, explorar/descubrir y experimentar. Para cada una de las estrategias se desarrollan técnicas que favorecen la generación de ideas de acuerdo con la estrategia.

Los beneficios de la implementación de la herramienta reportados de modo no estructurado por docentes y estudiantes, se orientan a que percibieron mayor creatividad en los proyectos realizados y mayor confianza para desarrollar nuevas ideas. El estudio abordó los tres desafíos principales que enfrentan los maestros para el desarrollo de la creatividad: la falta de modelo apropiado para orientar sus metodologías, la falta de una definición precisa sobre creatividad y la falta de estrategias para ayudarlos en el desarrollo de

habilidades relacionadas con la creatividad en la enseñanza y el aprendizaje (Wood y Bilsborow, 2014).

Investigadores como Cruz, et al (2008) y Chang, et al (2016a) se interesaron por examinar si la metodología TRIZ permite el desarrollo de la creatividad, tanto en el proceso como en el producto creativo en estudiantes universitarios. Los primeros en tres grupos multidisciplinarios y uno disciplinar (ingeniería) que se encontraban en fase de trabajo de grado y los segundos con 121 estudiantes de ingeniería de primer año.

La metodología TRIZ fue desarrollada por Genrich Altshuller y sus colegas en 1946 (Cruz et al. 2008), es una metodología sistemática, que se basa en el conocimiento para la solución de problemas inventivos. Se lleva a cabo en los siguientes pasos: “especificar funciones potenciales, idealizar, definir problemas, analizar parámetros, formar parámetros, seleccionar una solución de diseño e implementar un diseño innovador” (Moehrle, 2013; Ge y Wang, 2013; Hsu et al, 2013, referidos por Chang et al. 2016a).

Cruz et al (2008) evidencian que el trabajo multidisciplinario obtuvo mejores resultados en cuanto a la calidad, novedad y variedad de ideas, aunque observan que hubo un inadecuado análisis del problema siendo atribuido a fallos en la comunicación e interacción del grupo, reconocen también que el TRIZ requiere más tiempo de apropiación de los estudiantes para lograr mejores resultados. Sin embargo, Chang et al. (2016a) encontraron que la aplicación de la metodología tuvo efectos positivos en los estudiantes en cuanto al proceso y el producto creativo, observaron que se desarrollaron las habilidades para analizar problemas, generar, seleccionar y ejecutar estrategias. En cuanto al diseño de los productos, observaron un incremento en la habilidad de desarrollar e implementar ideas novedosas.

Chang et al, (2016b) también examinaron cómo el m-aprendizaje (aprendizaje móvil, de la nube) afecta la percepción sobre ambientes innovadores y los desempeños creativos de los estudiantes universitarios de la ciudad de Taipei. Los investigadores denotan que es tan importante construir ambientes de innovación como el fomento de la creatividad puesto que la percepción que se tenga sobre el ambiente incide en la capacidad creativa. Realizan un estudio cuasiexperimental en el que en los grupos control y experimental trabajaron las cuatro estrategias del proceso creativo propuestas por Amabile (1996): presentación del problema, preparación, generación de la respuesta y validación de la respuesta (referido por Chang et al. 2016b) durante siete semanas. Con el grupo experimental la estrategia de enseñanza fue m-aprendizaje (facebook, mindomo y cubie) después de clase y con el grupo de control se trabajó sin la estrategia m-aprendizaje.

Para evaluar los resultados emplearon calificaciones de una tarea previa (pretest) y tarea posterior (postest), también administraron la escala de percepción de ambientes innovadores desarrollada por Chang y Xiao (2010) en una versión modificada (Chang et al. 2016b). Hallan que existe una correlación media positiva entre las percepciones sobre los entornos innovadores y la actuación creativa, las percepciones positivas están relacionadas con la organización, supervisión y los recursos disponibles y se correlacionan fuertemente con el producto. Concluyen que el m-aprendizaje tuvo impactos positivos en la percepción

de entornos innovadores, reconociendo características como: motivación a la organización, motivación del supervisor, ayuda del equipo, contar con los recursos necesarios y trabajo retador; también, tuvo impactos significativos sobre el producto, este mostró novedad y utilidad.

En la proximidad de herramientas tecnológicas que llevadas al espacio de aula pueden desarrollar la creatividad en los estudiantes, Dale (2008) indagó en qué medida el uso de los iPods puede fomentar la creatividad en la enseñanza y el aprendizaje al ser empleado por los profesores. Para llegar a la respuesta, efectuó entrevistas semiestructuradas a profesores, en las que se exploró sobre su comprensión sobre creatividad, el grado en el uso de iPod la promueve y las condiciones requeridas para el empleo del iPod como una tecnología de aprendizaje.

Observó en el uso de iPods, los profesores entienden que la creatividad está asociada con el juego, la novedad, la flexibilidad, experiencias profundas de aprendizaje, el deseo está intrínsecamente motivado. Los resultados de su estudio indican que en el diseño curricular las innovaciones tecnológicas pueden ser empleadas para desarrollar una experiencia de enseñanza y aprendizaje más creativa. Concluye que en los estudiantes estimula su proceso creativo y no parece trabajo, por lo que se sienten motivados a trabajar más a fondo en el tema.

Fuera de los escenarios de aprendizaje Dyson et al (2016) examinaron cómo el juego de rol influye en el potencial creativo y en la creatividad emocional sobre lo que retoman las ideas de Averill y Nunley (1992) para señalar como la expresión creativa tiene también un aspecto emocional, reconociendo que las emociones también pueden ser transformadas y ello es de naturaleza creativa. Emplearon el método experimental con grupo de control y experimental (no equivalentes), el grupo intervenido participó en juegos de rol durante cuatro semanas. Aplicaron el test abreviado de Torrance para adultos (ATTA, por sus siglas en inglés) y el índice de creatividad emocional de Averill (1999) (ECI, por sus siglas en inglés. Traducido por Lee, 2009 al chino-mandarín) como pre y postest.

En los resultados encuentran que el grupo experimental obtuvo diferencias significativas en comparación con el grupo de control en cuanto al potencial creativo, en lo que respecta a la creatividad emocional, no se encontraron diferencias significativas entre los grupos ni entre el pre y postest. Los autores concluyen que el juego de roles puede favorecer el potencial creativo.

Así, es posible identificar que los estudios que se orientan al fomento y desarrollo de la creatividad, han focalizado su atención en: las acciones que pueden realizar los docentes en el aula, las interacciones con los estudiantes dentro y fuera de clase, el ambiente del aula y algunas características del profesor.

Inhibición de la creatividad

En contraste con los estudios descritos previamente, Soriano de Alencar y de Souza Fleith (2010) examinaron los elementos percibidos por profesores universitarios que inhiben la promoción de condiciones adecuadas para el desarrollo de la creatividad y la

expresión creativa. Tras suministrar una lista de chequeo de 20 ítems a 338 profesores de universidades públicas y privadas de Brasil, que imparten clases en áreas de ciencias humanas y sociales, encontraron que alumnos con dificultades en el aprendizaje, desinteresados por el contenido de la clase, profesores con pocas oportunidades para sostener diálogos con los colegas sobre estrategias institucionales, gran cantidad de educandos en el aula y elevadas cantidades de clases y otras actividades que dejan poco tiempo para la preparación de las clases, son los cinco primeros elementos percibidos por los maestros que dificultan el desarrollo y la expresión creativa en estudiantes. Los cinco últimos son: contenido poco adecuado para el desarrollo de la creatividad, inseguridad para probar nuevas ideas, inhabilidad para lidiar con alumnos indisciplinados, falta de libertad de cátedra y bajo entusiasmo por la docencia.

Cercano a lo anterior, Bezerra y Soriano de Alencar (2014) en su estudio con docentes de posgrado, además de identificar las prácticas favorecen el desarrollo de la creatividad, encontraron cuatro grupos de factores que lo inhiben: (a) referidos al estudiante, se identifican conocimientos previos débiles e intolerancia a posturas innovadoras; (b) referidos al profesor, pudieron reconocer el exceso de trabajo que conlleva a falta de tiempo, fallas en la formación y naturalización al formato escolar; (c) referidos a la institución, ubican omisión de creatividad y asignación de altas cargas horarias; y (d) órganos de regulación de la educación posgradual que demandan producción científica intensa.

Con el propósito de examinar las percepciones y actuaciones de docentes sobre cómo se da la enseñanza y el aprendizaje de la creatividad, Marquis y Henderson (2015) entre otros resultados, encontraron que los profesores perciben que la mayor barrera para desarrollar la creatividad de sus estudiantes es el tiempo, puesto que indican que no hay suficiente espacio en el plan curricular para ello, también hacen alusión al financiamiento, equipos y staff, y poco menos de la mitad (43,6%) identifican como obstáculo las actitudes y la iniciativa de los estudiantes.

Khairullina et al (2016) se concentraron en identificar los problemas de la cultura organizacional de la universidad en el desarrollo de la creatividad y de las actuaciones creativas de los estudiantes. Aplicaron un cuestionario que buscó identificar la presencia o ausencia de una estrategia de la universidad para el desarrollo de la creatividad y la actividad creativa de los estudiantes, la evaluación del clima moral y psicológico de la universidad, los sistemas de valores motivacionales de los estudiantes orientados al desarrollo de su potencial creativo en la formación de la carrera, y los comportamientos de los maestros en cuanto al enfoque creativo y la utilización de métodos de aprendizaje activo a 1.000 estudiantes de tres universidades de Tyumen (Rusia).

De acuerdo con los resultados del cuestionario, concluyen que el desarrollo de la creatividad y de la actuación creativa es más una formalidad que una parte importante en el cultura organizacional de las universidades; además, encuentran que la baja actividad creativa de los estudiantes esta determinada por el bajo conocimiento que tienen sobre programas que pueden desarrollar su creatividad. Observan también que no existe

coincidencia entre ofertas curriculares y las necesidades sociales de los estudiantes, a lo que se suma la falta de metodologías activas en la formación de los estudiantes y reconocen la existencia de una actitud negativa de la administración a la participación de los estudiantes en actividades creativas de la universidad.

A partir de estos estudios es posible reconocer tres grupos de factores que inhiben la creatividad en estudiantes universitarios: 1) referidos al estudiante, incluyendo dificultades en el aprendizaje, desinterés, débiles conocimientos previos e intolerancia a posturas nuevas; 2) referidos al docente, involucrando escaso diálogo con los colegas, poco tiempo para la preparación de clases, formación escasa, el manejo dado al plan de estudios y no empleo de metodologías activas; 3) referidos a la institución y sus procesos administrativos, tales como el número de estudiantes, exceso de trabajo a los docentes, desinterés por el fomento o desarrollo de la creatividad, escasas oportunidades para financiar proyectos novedosos y en general, una actitud negativa hacia la creatividad.

Percepciones de docentes y estudiantes sobre creatividad

De acuerdo con los resultados de la consulta realizada, otra de las tendencias en el estudio de la creatividad en educación superior, se encuentra orientada a investigaciones que abordan la percepción de estudiantes y docentes en cuanto a creatividad. Soriano de Alencar y de Souza (2004) construyeron y validaron un instrumento para evaluar la percepción de los estudiantes universitarios sobre las prácticas docentes que favorecen el desarrollo y la expresión creativa de los estudiantes. Aplicaron el instrumento a 1.068 estudiantes de universidades públicas y privadas de Brasil y evidenciaron, de acuerdo con la percepción de los estudiantes que, prácticas docentes orientadas a incentivar nuevas ideas, la generación de un clima para la expresión de nuevas ideas, las metodologías de enseñanza y evaluación, y el interés por el aprendizaje del alumno, favorecen el desarrollo y la expresión de la creatividad en los estudiantes. Las autoras advierten que el instrumento se focalizó en el profesor en el salón de clase, por lo que se están omitiendo otros factores que pueden tener influencia (e.g. disciplina, número de estudiantes, naturaleza del contenido académico, motivación, entre otros). Es conveniente mencionar que Morais et al (2014) hicieron la validación del instrumento para el contexto portugués.

Daly et al (2016) examinaron cómo 450 estudiantes universitarios de 19 disciplinas (agrupadas en artes, educación, ingeniería, humanidades y ciencias sociales) aprenden sobre el proceso creativo a partir del reporte de sus experiencias académicas. Focalizaron su atención en la experiencia educativa de los alumnos, las contribuciones de componentes específicos y la evaluación del impacto de las experiencias académicas en su desarrollo de la creatividad. Tras realizar análisis cualitativos y cuantitativos observan que, los proyectos, ejercicios prácticos y la retroalimentación del docente, son experiencias de aprendizaje que se perciben como eficaces para el desarrollo de la creatividad.

Por su parte, las acciones reconocidas por los estudiantes que favorecen su capacidad creativa son: trabajos en grupo, información técnica y actividades de clase, retroalimentación y crítica del maestro y lluvia de ideas. A partir de ello, las investigadoras

concluyen que existen elementos pedagógicos comunes a las disciplinas para el desarrollo de las capacidades creativas de los estudiantes.

Siguiendo con el estudio de las percepciones de los alumnos, Kirkendall y Krishen (2015) examinaron las perspectivas de los estudiantes de trabajo social sobre creatividad que se dan en el aula y cómo las aplicarán en la profesión. Las investigadoras abordaron tres focos: la definición de creatividad, los beneficios de esta en la práctica y el modo en que se podría fomentar la creatividad en el aula. En cuanto a la definición de la creatividad, surgieron conceptos como: original, arte, capacidad, imaginación y diferente; sobre los beneficios emergieron: conocimiento, soluciones, perspectiva, valor y cambio; preguntas, participación, videos y presentaciones, fueron identificadas como formas en las que se podría fomentar la creatividad en el salón de clase.

Por su parte, Demir (2015) observó cómo los candidatos a maestros de ciencias conceptualizan los conceptos de creatividad científica y el pensamiento crítico. Contó con 31 participantes de una universidad de Turkía y tras realizar un análisis cualitativo concluye que la mayoría de los candidatos no tienen una comprensión profunda del concepto de creatividad científica, y que lo que conocían de pensamiento crítico era correcto, pero insuficiente.

Sobre las percepciones de los docentes, Marquis y Henderson (2015) por medio de una encuesta electrónica a 613 docentes de ocho universidades de Ontario (Canadá) pertenecientes a áreas disciplinares tales como artes, negocios, ciencias de la salud, ciencias humanas, ciencias sociales, ingeniería, ciencias básicas y otras, indagaron sobre la importancia de la creatividad en la disciplina y las estrategias que empleaban para ayudar a los estudiantes a desarrollar su creatividad, ello con el objetivo de identificar cómo la enseñanza y el aprendizaje de la creatividad se perciben y ejecutan por los docentes.

En cuanto a la definición de la creatividad, los profesores participantes en la encuesta hacen referencia a lo novedoso (incluyendo productos e ideas). La identifican como una habilidad que permite la asociación y la ruptura de reglas, vinculándola además con la flexibilidad, la tolerancia a la ambigüedad; reconocen también que la creatividad tiene un valor elevado o extremadamente elevado en su campo de conocimiento. Coinciden en que su departamento tiene la responsabilidad de desarrollar la creatividad en los estudiantes porque esta relacionada con la disciplina; sin embargo, al indagar si el desarrollo de la creatividad es un objetivo explícito en alguno de los cursos que dictan, en la mayoría de las respuestas reconocieron que no, lo que a juicio de los autores permite observar ambivalencias al respecto.

Sobre la enseñanza de la creatividad, la mayoría de los profesores mostraron estar de acuerdo con percibirse capaces para facilitar la creatividad de sus estudiantes en su disciplina, lo mismo sucedió al indagar si se sentían calificados para evaluarla. Al indagar sobre las técnicas que empleaban para desarrollar la creatividad en sus estudiantes, reconocieron seis de una lista de 15 dada por los investigadores: actividades colaborativas, fomento del pensamiento crítico, método socrático, incorporación de elementos actuales y de investigación, forzar a sus estudiantes a encontrar nuevas soluciones a los problemas

existentes y lluvia de ideas; algunos de los participantes señalan que estas técnicas funcionan en relación con el contexto, también manifiestan estar de acuerdo con que los estudiantes tienen oportunidades de manifestar su creatividad en sus clases.

Continuando con las percepciones de los docentes sobre creatividad en educación superior, Batista et al (2015) investigaron la percepción de profesores sobre sus prácticas respecto al estímulo de la creatividad del estudiante en clase. Para ello emplearon el instrumento diseñado y validado por de Alencar y de Souza (2010). En los resultados puede observarse que los profesores mostraron una percepción positiva sobre sus prácticas de enseñanza que estimulan la creatividad de los estudiantes; además, puntuaron alto en el interés por el aprendizaje de los estudiantes y bajo en evaluación y metodología de enseñanza; los profesores que tuvieron puntuaciones bajas respecto a sus percepciones de práctica pedagógica, fueron quienes cuentan con mayor cantidad de carga horaria y dispersión en las disciplinas que imparten.

Bjørner y Kofoed (2013) se preguntaron “¿Cómo los profesores de mediología perciben la creatividad y cómo la facilitan?” (p. 557) para responderla, entrevistaron a 13 profesores de mediología sobre sus concepciones de creatividad y si la educación en mediología es creativa. Al respecto, los autores concluyen que los profesores tienen una gran variedad de concepciones sobre creatividad pero todos enfatizan que el contexto social es un factor importante, puesto que toda novedad es socialmente construida. Los participantes también señalaron que la motivación es muy cercana a la creatividad. Dado que, semestralmente los estudiantes deben construir un artefacto o desarrollar una aplicación para resolver un problema práctico o científico, los profesores consideran ello favorece la creatividad, pero no saben en qué parte del proyecto se desarrolla, ni cuando o en donde se les enseña creatividad.

En Ecuador, Piguave (2014) evaluó la importancia de la creatividad desde las percepciones de los estudiantes, participaron 237 estudiantes de ingeniería comercial. Con el interés de completar los resultados posteriormente entrevistaron a 10 profesores de la misma carrera. Sus resultados permiten observar que para los estudiantes es muy importante el desarrollo de la creatividad dadas las condiciones laborales del Ecuador y perciben que “los empresarios requieren de profesionales creativos, que asuman riesgos, investiguen nuevas posibilidades, dispuestos a aprender e incluso superar las expectativas existentes, crear iniciativas, interesantes y tomar decisiones firmes que trasciendan para el éxito de las organizaciones.” (p. 38) por lo que consideran substancial que los docentes desarrollen la creatividad en las diferentes clases, destacando el uso de tecnologías, tareas innovadoras, proyectos de investigación, técnicas grupales, comunicación motivante y afectiva entre los profesores y los estudiantes.

Por su parte los docentes consideran que para ellos lo más importante es el conocimiento puesto que lo aplicarán en las empresas, pero reconocen que requieren mayor capacitación en pedagogía. La investigadora señala que, pocos profesores contribuyen al desarrollo de la creatividad mediante las actividades que realizan: “trabajos de investigación, consultas, exposiciones, tareas, preparación del docente, talleres de casos

prácticos que permitan a los estudiantes confrontar sus experiencias, donde expresen sus opiniones, o talleres motivacionales” (p. 42).

Otro estudio que aborda las percepciones tanto de docentes como de estudiantes, es el de Gaspar y Mabic (2015), quienes 10 años después de la implementación del Proyecto Tuning se propusieron describir las percepciones de 387 estudiantes y 58 profesores de la Universidad de Mostar. Para ello diseñaron y aplicaron una escala Likert que indagó sobre la frecuencia de la práctica de actividades específicas relacionadas con la creatividad, la frecuencia de la participación de los estudiantes en la clase, la identificación de la creatividad en el aula y exploró las concepciones sobre creatividad.

Sobre las actividades específicas relacionadas con la creatividad, las cinco que los maestros identifican con mayor frecuencia son: alentar la comunicación entre y con los estudiantes, el uso de estudios de caso del mundo real como herramienta de aprendizaje, señalar a los estudiantes que ellos tienen ideas valiosas, aceptar diversas opiniones, favorecer nuevas soluciones diferentes, y permitir a los estudiantes expresar su creatividad. Por su parte los estudiantes, en orden de frecuencia, identifican que los profesores: permiten expresar su creatividad, sugieren que piensen como ellos, usan estudios de caso del mundo real como herramienta de aprendizaje, les señalan que tienen ideas valiosas y que muestran su creatividad.

En los resultados referidos a la frecuencia de la participación de los estudiantes en la clase, se observa que los profesores alientan a los estudiantes a: expresar sus propias ideas, dar sugerencias constructivas y expresar sus puntos de vista. Los estudiantes identifican que: expresan sus propias ideas, expresan sus puntos de vista y dan nuevas soluciones a problemas.

En cuanto a la identificación del grado de creatividad en el aula, las respuestas más frecuentes de los maestros expresan que, los estudiantes deben ser animados a ser creativos, las lecciones deben orientarse a nuevos métodos de aprendizaje, los estudiantes pueden tener su opinión sobre un problema y puede ser completamente diferente de la opinión de los profesores, la creatividad de los estudiantes depende de la creatividad de sus profesores y los maestros son los principales investigadores de la creatividad de los estudiantes. Al respecto, los estudiantes reconocen que, deben ser animados a ser creativos, las lecciones deben orientarse a nuevos métodos de aprendizaje, su creatividad depende de la creatividad de sus profesores, todas las percepciones sobre un problema deben ser consideradas y que pueden tener opiniones sobre un problema totalmente diferentes a las de su profesor.

Sobre la comprensión de la creatividad, los docentes la entienden como pensar fuera de la caja, generar nuevas ideas, combinar diferentes ideas, ver el mundo de múltiples maneras e invención, seguido por innovación y producción de nuevos objetos. Para los estudiantes la creatividad es: generación de nuevas ideas, ser ágil, experimentar, búsqueda para la novedad y ver el mundo de diferentes maneras e invención.

A partir de estos resultados, Gaspar y Mabic (2015) concluyen que tanto para profesores como para estudiantes la creatividad en el proceso de enseñanza – aprendizaje es una necesidad; sin embargo, existen diferencias estadísticamente significativas en las

percepciones de unos y otros, siendo los profesores quienes se evalúan mejor en comparación a cómo son evaluados por los estudiantes.

Considerando los estudios consultados, es posible identificar que el centro de las percepciones de docentes y estudiantes se orientan al desarrollo de la creatividad, la comprensión y los beneficios que genera en diferentes contextos. Sobre el desarrollo de la creatividad, el interés: incentivar nuevas ideas en un clima propicio para la expresión, la comunicación y la retroalimentación. Estos elementos parecen ser percibidos como fundamentales. En cuanto a la comprensión, esta se orienta fundamentalmente a las posibilidades de la novedad. Finalmente, los beneficios se orientan al conocimiento, las soluciones a problemas y la motivación.

Profesores creativos

En cuanto a las descripciones sobre profesores creativos, Ayob, et al (2013) al revisar estudios sobre profesores creativos encuentran que se caracterizan por centrarse en el estudiante, fomentar los intereses de los estudiantes en el aula, contar con habilidades interpersonales, motivación intrínseca basada en valores y tomar riesgos. Muy cercanos a los resultados de esta revisión, Duhamel (2016) tras revisar cinco estudios empíricos con profesores y estudiantes de posgrado en enfermería, concluye que las estrategias innovadoras de enseñanza apoyaron el desarrollo de la creatividad y la solución creativa de problemas en los estudiantes; además, los profesores que se mostraron receptivos a las necesidades de los estudiantes tuvieron éxito en el desarrollo de la creatividad.

Por su parte, Cassol et al (2015) analizaron el papel de la innovación en la enseñanza superior por medio de las prácticas docentes creativas. Encuestaron a estudiantes de administración de empresas entre primero y cuarto semestre de universidades privadas de São Paulo, Minas Gerais y Santa Catarina. Observaron cuatro dimensiones: incentivo a las nuevas ideas, clima para la expresión de nuevas ideas, evaluación de la metodología de enseñanza e interés por el aprendizaje de los alumnos. A partir de los resultados concluyen que las dimensiones estudiadas influyen positivamente en las prácticas pedagógicas creativas. El incentivo a las nuevas ideas tiene mayor fuerza seguido de interés por el aprendizaje de los alumnos, el clima para la expresión de nuevas ideas se encontró como relevante y la evaluación de la metodología de enseñanza menos fuerte pero estadísticamente significativa.

Bezerra y Soriano de Alencar (2014) al explorar las prácticas docente que favorecen e inhiben el desarrollo y la expresión creativa de los estudiantes, encontraron que tres profesores reconocieron sus prácticas como creativas, a saber: trabajo de grupo de aprendices, simulaciones de jurado y el aula errada. Esta última práctica consiste en que el profesor advierte a los estudiantes que durante la clase suministró o suministrará información errónea, el reto para los estudiantes se encuentra en identificar el equívoco.

Desde Australia, Deverell y Moore (2014) describen la experiencia del Teaching and Learning Incubation Centre, cuyo objetivo era fomentar la creación de prácticas innovadoras de enseñanza y aprendizaje para dar apoyos a las ideas innovadoras de

profesores. Basándose en las interacciones con las personas que acudían al centro, observan que las prácticas creativas son transversales a todos los dominios de conocimiento. Por su parte, los participantes mencionan que muy pocas veces son compartidas ideas sobre enseñanza y aprendizaje con pares de sus propias carreras; también, reportan los docentes que la primera vez que recibieron retroalimentación sobre sus nuevas ideas fue en el centro y que estas nunca habían sido validadas por expertos en sus campos, la mayoría de las ideas fueron implementadas en la intimidad del salón de clase.

A partir de estos estudios es posible reconocer que las características que muestran los profesores creativos se encuentran en que son receptivos a las necesidades creativas de sus estudiantes, lo que permite identificar que están centrados en ellos; además, fomentan los intereses de sus aprendices, cuentan con habilidades interpresonales e incentivan nuevas ideas.

Conceptualizaciones, reflexiones y orientaciones

Tristán y Mendoza (2016) presentan una recopilación de modelos y taxonomías sobre los atributos involucrados en innovación y creatividad, desde una visión práctica y abordan diferentes campos de conocimiento. La taxonomía es construida desde los siguientes enfoques: tipos de creatividad; creatividad como producto o como proceso; fases o etapas que permiten llevar a cabo el proceso creativo; y los procesos mentales y su medición (cualitativa y cuantitativa). Construyen una clasificación de los tipos de creatividad en los que incluyen autores como: De Bono, De pardo, Malian y Nevin, Sternberg, Kaufman, y Cropley.

Sobre la creatividad como producto o proceso, retoman a Torrance, Taylor, Vargas y Moxley, Kaufmann y Beghetto, y Amabile. En cuanto a las fases del proceso creativo: Newell, Shaw y Simon, Wallas, Polya, Osborn, Gordon, Isaksen y Parnes, Ackoff, Şahin-Pekmez, Anderson y Krathwohl, Oakes, y Leone y Gunn; cabe mencionar que los autores mencionados por los investigadores se ocuparon principalmente de la solución de problemas. Tristán y Mendoza (2016) exploran también los procesos mentales y la medición de la creatividad, para lo que retoman autores como Guilford, Torrance y la taxonomía de Bloom.

Tras evidenciar que existe una dificultad para ubicar una definición concensuada sobre creatividad, Chacón (2005) realiza una revisión crítica sobre el concepto, para ello hace un breve recorrido histórico, en donde puede observarse la relación que la creatividad tuvo con inteligencia y aborda algunas teorías sobre creatividad.

A partir de su exploración, enuncia los indicadores de creatividad desde las personas. En adición, muestra algunos conceptos relacionados con la creatividad, tales como: personalidad, motivación, inteligencia, sociedad, cultura y género; identifica la personalidad, como características de las personas creativas; la motivación, a partir de elementos intrínsecos y extrínsecos; inteligencia y creatividad desde las posturas convencionales de inteligencia; y sobre el género, retomando estudios de Monreal (2000) señalan que los hombres son más creativos que las mujeres, lo que confronta con estudios que señalan que las presiones culturales y sociales como elementos que pueden favorecer la

creatividad en los hombres y obstaculizarla en las mujeres (Corbalán y otros, 2003 citado por Chacón, 2005).

Retoma elementos de Sternberg y Lubart sobre la sociedad y la cultura, específicamente entornos favorables como el hogar. En cuanto a educación y creatividad, menciona que la escuela no solo debe enseñar contenidos sino también formas de pensar, por lo que la educación puede estimular la creatividad. En cuanto a la educación universitaria señala que esta debe ser un espacio de pensamiento divergente y de producción para que los estudiantes puedan resolver los problemas futuros de un modo creativo.

Chen y Chen (2012) observan que solo en psicología se pueden encontrar más de 60 definiciones de creatividad. Tras realizar una revisión teórica, sintetizan que la creatividad puede ser entendida como la producción de nuevas y útiles ideas o soluciones, también como la combinación entre la novedad, el conocimiento, la inteligencia y las características de la persona. Agregan que, la creatividad puede ser vista como la interrelación entre los individuos y su entorno, puesto que son los entornos los que determinan si las personas exhiben creatividad. Identifican que en educación se ha asociado con la solución de problemas y puede ser aprendida e inhibida si no es practicada; además, debe tener el apoyo, el estímulo y la recompensa adecuada. También, hacen alusión a que puede ser la recombinación infinita de ideas, requiere tiempo de trabajo previo y según Chen y Chen (2009) puede ser vista como un complejo proceso de percepción-acción, que no solo transforma una idea en nueva, también la hace útil en la acción práctica que otros no han visto o hecho.

Con el objetivo de revisar las metodologías y métodos de estudio sobre creatividad desde el 2003 hasta el 2012, Long (2014) realiza un meta-análisis en el que sus principales hallazgos permiten observar que la investigación sobre creatividad está dominada por estudios cuantitativos (psicométricos, experimentales y transversales), en los que se emplean jueces para evaluar la creatividad y se usan correlaciones para el análisis de los datos. El 13% de los estudios fueron cualitativos, principalmente estudios de caso, estas investigaciones emplean objetivos etnográficos, lo que permite un profundo entendimiento de los procesos, individuos y ambientes creativos.

Long (2014) ubica que el estudio sobre creatividad ha ampliado sus dominios a la gastronomía, los negocios, el manejo del trauma y la intervención terapéutica, incluyendo también investigaciones alrededor de la creatividad en diferentes culturas. En los estudios mixtos lo cuantitativo tiene mayor peso. En los estudios transculturales se compara Estados Unidos principalmente con China y Korea.

Los países donde más se ha estudiado la creatividad son Reino Unido, España, Brasil, Korea, China, Israel y Turkía, en contraste con estudios provenientes de África y países de América donde es raramente estudiada. La concentración del conocimiento reposa en autores como Csikszentmihalyi, Mayer, Amabile; pero, reconoce Long (2014) que aún no hay convergencia.

Es evidente que existe una multiplicidad en las concepciones acerca del constructo de creatividad; sin embargo, el consenso se encuentra en que tanto el estudio alrededor de la comprensión, del fomento de la creatividad y de elementos relacionados con ella son valiosos y útiles para el desarrollo de las personas y de las sociedades.

De otro lado, Keller-Mathers (2011) reconoce que demandas de formación contemporáneas tales como: habilidades para procesar información, sintetizar el conocimiento, continuo desarrollo de nuevas habilidades y captura de lo que es esencialmente importante, solicita a la educación superior en cualquiera de sus disciplinas, el desarrollo deliberado de prácticas de enseñanza y aprendizaje que fomenten la creatividad. A juicio de la autora, son necesarios tres aspectos para el aumento de la creatividad en la educación superior:

- reconocer la necesidad de resolver problemas y de la creatividad, para ello es esencial comprender sus dimensiones;
- identificar la importancia del aprendizaje creativo para uno mismo, puesto que permite después enriquecer a otros (generar en las aulas la enseñanza y el aprendizaje creativo);
- considerar los diferentes caminos para desarrollar la creatividad intencionalmente en la educación superior.

Por su parte, Livingston (2010) muestra que la creatividad es cercana y natural, inherente a los seres humanos y se expresa de múltiples maneras en la cotidianidad de los estudiantes universitarios. Señala que la estabilización de un paradigma centrado en la cultura creativa requiere de una intervención institucional, reconociendo que es indispensable hacerle un espacio propio a la creatividad, a partir de las tecnologías que promueven la interconexión, la focalización de las universidades en el aprendizaje, no solo en la enseñanza y señala que la relevancia de la universidades se centra en el capital humano.

El autor reconoce que todo puede ser estudiado en casa (con acceso a la web, motivación, emprendimiento y técnica), pero el valor de la universidad, se encuentra en las interacciones entre profesores y estudiantes puesto que dan la oportunidad para ampliar los procesos creativos propios. Hace énfasis en que el trabajo colaborativo y creativo, el intercambio de experiencias, las misiones compartidas, trabajos en grupo, entre otros, pueden lograr el desarrollo de la creatividad y la cultura de la creatividad, ello se transforma en capital humano. Reconoce que “el estudio y la aplicación del comportamiento creativo deben diseñarse también en torno a la justicia social y objetivos que promuevan el bienestar general.” (Livingston, 2010, p. 61)

Finaliza considerando que el centro del fenómeno no es enseñar creatividad, sino entenderla, cosecharla y construirla, reconociendo la que cada estudiante la posee y la usa, así la universidad debe fomentar la construcción de agentes que no solo den respuesta, también en personas que sean agentes de cambio (Livingston, 2010, p. 62).

Cercano a lo anterior, la European University Association (2007) hace siete recomendaciones a las universidades europeas, puesto que las reconoce como actores principales para el fomento de la creatividad, incluye también recomendaciones a los gobiernos, agencias de aseguramiento de la calidad y agentes externos que pueden contribuir a la materialización del desarrollo de la creatividad. Las recomendaciones a las universidades pueden sintetizarse como sigue:

- buscar reunir y vincular talentos y experiencias de la comunidad educativa, de diferentes disciplinas para la investigación y la oferta de experiencias de aprendizaje, pueden crear condiciones favorables para la creatividad.
- La diversidad debe complementarse con el compromiso social; es decir, debe existir una cooperación entre las universidades y los agentes externos, ello para la creación de conocimientos en una relación bidireccional de beneficio mutuo, aspecto que en adición, previene el aislamiento y la autorreferencia.
- Todas las actividades de las universidades deben ser evaluadas desde el fomento de su misión pública (enseñanza y aprendizaje, investigación y servicio social). “Todos los beneficios generados por las IES [Instituciones de Educación Superior] deben orientarse hacia la creación de riqueza socialmente inclusiva.” (European University Association, 2007, p. 37).
- Las universidades deben tener una clara orientación al futuro, adelantarse a su tiempo, cuestionando y superando los conocimientos, resolviendo los problemas presentes y futuros.
- Es conveniente que las universidades exploren el concepto de institución que aprende, especialmente referido a los procesos administrativos y de gestión, estos “deben ser complementados con preocupaciones éticas y culturales para crear un entorno institucional favorable a la creatividad.” (European University Association, 2007, p. 37)
- Es necesario dar a los estudiantes y al personal culturas institucionales que les permitan asumir riesgos y equilibrar la estabilidad y la flexibilidad, de tal forma que estén preparados para contribuir a desarrollos futuros.
- “El liderazgo institucional debe abarcar su responsabilidad general y equilibrar la gestión de arriba hacia abajo, delegando decisiones específicas al personal y estudiantes, según corresponda, para asegurar una amplia aceptación de los procesos de cambio dentro de la comunidad universitaria.” (European University Association, 2007, p. 37)

De un modo próximo, Peters (2014) considera que en el mundo globalizado contemporáneo, es necesario el desarrollo de la creatividad para el favorecimiento de las nuevas economías, por lo que la universidad tiene un rol decisivo en el desarrollo de economías creativas. Señala que las universidades tienen el duro trabajo de aprovechar la creatividad y la innovación para el desarrollo económico, y que las *universidades creativas* pueden ser entendidas como

ecosistemas de innovación abierta que se dedican a la co-creación, coproducción, codiseño y coevaluación haciendo hincapié en las teorías de la colaboración, la inteligencia colectiva, la producción entre iguales basada en los bienes comunes y la participación masiva en las concepciones de desarrollo abierto. (p. 715)

Basándose en Ron Barnett, Peters (2014) identifica cinco características que debe tener la universidad creativa: (a) creatividad intelectual, creatividad en investigación y generación de conocimiento; (b) creatividad pedagógica, creatividad en el diseño curricular y en los procesos pedagógicos; (c) entornos creativos; (d) aprendizaje creativo, creatividad en estudiantes y en sus logros de aprendizaje; y (e) creatividad reflexiva, creatividad en su comprensión de sí misma y sus posibilidades.

Finalmente Gibson (2010) tras realizar un recorrido histórico sobre el estudio de la creatividad, retoma elementos de Koestler (1964), Boden (1990) y Florida (2002), para señalar que del mismo modo que la enseñanza, la creatividad es subversiva porque perturba e interrumpe los patrones de pensamiento existentes (p. 608). Recomienda a las universidades y en general, al sistema educativo

recompensar ideas, pensamientos y productos creativos; fomentar la asunción de riesgos; permitir errores; imaginar desde varias perspectivas; cuestionar los supuestos (Sternberg y Williams, 1996); identificar intereses y problemas; generar múltiples hipótesis; centrarse en ideas amplias en lugar de hechos estrechos y pensar en el proceso de pensamiento (Starko 1995). Además, según Amabile (1989), la competencia, las opciones restringidas; las presiones conformes, la evaluación, los fracasos frecuentes y el aprendizaje mecánico, pueden destruir fácilmente la creatividad en cualquier entorno educativo. (Gibson, 2010, p. 610)

Ahora bien, estas aproximaciones a la conceptualización, junto con las reflexiones y demás consideraciones, permiten identificar que aún hay mucho trabajo por hacer para lograr una conceptualización consensuada e integrada sobre creatividad. La revisión efectuada permite considerar que es posible y necesario su desarrollo; no obstante, requiere tiempo de trabajo intencional, explorar diversas rutas, reconocer la interrelación entre los individuos y sus entornos, y reconocer que su inhibición si bien es una posibilidad, esta no es deseada. También, se derivan algunas recomendación para las universidades como espacios privilegiados en la formación de individuos, tales como: la fundación y el establecimiento de una cultura institucional que permita cuestionar supuestos, cometer errores y asumir riesgos; además, promover la investigación multidisciplinar y relaciones cooperativas con entes externos.

Conclusiones y consideraciones finales

Después de presentar la revisión sobre estudios, ensayos y reflexiones alrededor de la creatividad en educación superior, puede concluirse que uno de los aspectos que los motivan son las necesidades que la sociedad del conocimiento demanda sean satisfechas, donde la progresión económica depende de la capacidad de creación de conocimientos. Sin embargo, es necesario considerar que el crecimiento económico no puede ser infinito,

además, Han (2010) tras un profundo análisis, sostiene que el exceso de poder (como posibilidad ilimitada de acción) a través del imperativo 'you can do it' enferma a la sociedad en general. En palabras del autor: “[e]n realidad, lo que enferma no es exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento, como nuevo *mandato* de la sociedad tardomoderna.” (p. 29)

Así pues vale la pena preguntarse: si no nos encontráramos en la sociedad del conocimiento, ni se tuvieran las demandas que el siglo XXI exige ¿por qué sería valioso el estudio de la creatividad? Una posible respuesta se encuentra en Tyson (2015) a propósito de la exploración espacial: la búsqueda del conocimiento y de la comprensión de nosotros mismos. Como humanos somos curiosos por naturaleza y contamos con un gusto especial por el descubrimiento, “para algunos miembros de nuestra especie, el descubrimiento es fundamental para su identidad y su carácter.” (p. 87)

De otro lado, Nussbaum (2012) describe que muchas de las naciones actualmente se concentran en el mantenimiento y crecimiento de su riqueza, por lo que se han focalizado en un conjunto de habilidades que son especialmente rentables en el mercado laboral a corto plazo, pero reconoce otras también son necesarias para “el fomento de una ciudadanía democrática responsable y para una variada serie de otras capacidades que las personas podrían estar interesadas en ejercer en otros momentos de sus vidas.” (p. 184) así reitera que son las personas quienes importan,

[l]a finalidad del desarrollo global –como la finalidad de una buena política a escala nacional– consiste en hacer posible que las personas vivan vidas plenas y creativas, desarrollen su potencial y formen una existencia significativa acorde con la igualdad de dignidad humana de todos los individuos. (Nussbaum, 2012, p. 217)

En síntesis, el estudio de la creatividad es valioso porque beneficia a las personas, bien sea en términos de la satisfacción de su curiosidad y deseo de saber, conocer y descubrir; o bien, facilita la conquista de la igualdad humana y abre la posibilidad para que las personas encuentren valor en su propia existencia.

En cuanto a los artículos revisados, como se mencionó previamente, el interés en el fomento y el desarrollo de la creatividad es predominante, le siguen las percepciones de docentes y estudiantes sobre la creatividad, en menor proporción se describen elementos de que definen a los profesores creativos, y las orientaciones que surgen de reflexiones y ensayos se dirigen principalmente a instituciones de educación superior y a la necesidad de configurar un amplio espacio de estudio de la creatividad que permita una comprensión transdisciplinar e integradora. En la figura 1 se presenta una síntesis de los principales elementos encontrados sobre cada uno de los grupos de investigaciones y en la figura 2 sus relaciones.

ESTUDIOS SOBRE CREATIVIDAD EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Figura 1. Síntesis de elementos comunes en los estudios revisados. Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Relaciones entre los principales grupos identificados a partir de los estudios consultados. Fuente: elaboración propia.

Referencias

- Aldana de Conde, G. (1986). La creatividad en los procesos educativos universitarios. *Signo y Pensamiento*, 5 (8), p. 11-24. Recuperado de: <http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/5784>
- Ayob, A., Hussain, A., & Majid, R. A. (2013). A Review of Research on Creative Teachers in Higher Education. *International Education Studies*, 6 (6), 8-14. E-ISSN 1913-9039
- Babalisa, T., Xanthakoub, Y., Kailac, M., & Stavroud, N. (2012). Research attitude and innovative-creative thinking: Differences between undergraduate male and female students. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* (69), 1452 – 1461. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.12.085
- Bas, E. (2014). Educar para innovar: La innovación como cultura. Juventud, proactividad, creatividad, participación y visión de futuro compartida. *Revista de Estudios de Juventud* (104), 11-30. ISSN: 0211-4364
- Batista, E. C., Neves, E., e de Oliveira, A. L. (2015). Autopercepção sobre as práticas docentes para o desenvolvimento da criatividade em uma instituição de ensino superior da amazônia. *Revista Intersaberes*, 10 (21), 595-612. ISSN: 1809-7286
- Bezerra, V., e Soriano de Alencar, E. M. (2014). Criatividade em programas de pós-graduação em Educação: práticas pedagógicas e fatores inibidores. *Psico-USF, Bragança Paulista*, 19 (1), 61-72. <http://dx.doi.org/10.1590/S1413-82712014000100007>
- Bjørner, T., & Kofoed, L. B. (2013). How academic teachers perceive and facilitate creativity. *European Journal of Engineering Education*, 38 (5), 556–566. <http://dx.doi.org/10.1080/03043797.2013.824411>
- Boden, M. A. (1994). *La mente creativa. Mitos y mecanismos*. (J. Á. Álvares, Trad.) Barcelona: Gedisa.
- Bruton, D. (2011). Learning creativity and design for innovation. *International Journal of Technology and Design Education*, 21 (3), 321-333. DOI: 10.1007/s10798-010-9122-8
- Cassol, A., Canela, R., Lima, R., Bizzarias, F., e Goulart, J. (2015). O grande desafio das instituições de ensino superior: As práticas pedagógicas criativas são capazes de estimular a inovação nos discentes? *Revista Alcance*, 22 (3), 394-409. DOI: alcance.v22n3.p394-409
- Chacón, Y. (2005). Una revisión crítica del concepto de creatividad. *Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación*, 5 (1), 0. E-ISSN: 1409-4703
- Chang, Y.-S., Chien, Y.-H., Yu, K.-C., Chu, Y.-H., & Chen, M.-c. (2016a). Effect of TRIZ on the creativity of engineering students. *Thinking Skills and Creativity*, 19, 112–122. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2015.10.003>
- Chang, Y.-S., Chien, Y.-H., Yu, K.-C., Lin, H.-C., & Chen, M. Y.-C. (2016b). Students' innovative environmental perceptions and creative performances in cloud-based m-learning. *Computers in Human Behavior*, 63, 988-994. <http://dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.032>

- Chen, J.-K., & Chen, I.-S. (2012). Critical creativity criteria for students in higher education: taking the interrelationship effect among dimensions into account. *Qual Quant*, 46, 1057–1075. DOI: 10.1007/s11135-011-9448-7
- Crosling, G., Nair, M., & Vaithilingam, S. (2015). A creative learning ecosystem, quality of education and innovative capacity: a perspective from higher education. *Studies in Higher Education*, 40 (7), 1147–1163. DOI: 10.1080/03075079.2014.881342
- Cruz, M., Aguilar-Zambrano, J., Aguilar-Zambrano, J., y Colombel, M. (2008). La estrategia de creatividad sistemática TRIZ con equipos multidisciplinares de diseño de producto. *DYNA - Ingeniería e Industria*, 83 (6), 337-350. ISSN 0012-7361
- Dale, C. (2008). iPods and Creativity in Learning and Teaching: An Instructional Perspective. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*, 20 (1), 1-9. ISSN 1812-9129
- Daly, S. R., Mosyjowski, E. A., & Seifert, C. M. (2014). Teaching Creativity in Engineering Courses. *Journal of Engineering Education*, 103 (3), 417–449. DOI: 10.1002/jee.20048
- Daly, S. R., Mosyjowski, E. A., Oprea, S. L., Huang-Saad, A., & Seifert, C. M. (2016). College students' views of creative process instruction across disciplines. *Thinking Skills and Creativity*, 22, 1-13. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2016.07.002>
- Demir, S. (2015). Perspectives of Science Teacher Candidates Regarding Scientific Creativity and Critical Thinking. *Journal of Education and Practice*, 6 (17), 157-159. ISSN 2222-288X
- Deverell, A., & Moore, S. (2014). Releasing creativity in teaching and learning: the potential role of organisational legitimacy and increased dialogue. *Innovations in Education and Teaching International*, 51 (2), 164–174. <http://dx.doi.org/10.1080/14703297.2013.771968>
- Duhamel, K. (2016). Bringing us back to our creative senses: Fostering creativity in graduate-level nursing education: A literary review. *Nurse Education Today*, 45, 51–54. <http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2016.06.016>
- Dyson, S. B., Chang, Y.-L., Chen, H.-C., Hsiung, H.-Y., Tseng, C.-C., & Chang, J.-H. (2016). The effect of tabletop role-playing games on the creative potential and emotional creativity of Taiwanese collegestudents. *Thinking Skills and Creativity* (19), 88–96. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tsc.2015.10.004>
- Esquivas Serrano, M. T., y De La Torre, S. (2010). Descubriendo la creatividad en estudiantes universitarios: preferencias y tendencias mediante la prueba DTC (Descubre tu creatividad). *Revista Iberoamericana de Educación*, 54 (2), 1-13. ISSN: 1681-5653
- European University Association. (2007). *Creativity in higher education - report on the eua creativity project 2006-2007*. Bruselas: European University Association asbl. ISBN: 9789081069892
- Finke, R., Ward, T., & Smith, S. (1996). *Creative cognition: theory, research, and applications*. Massachusetts: MIT Press.

- Finke, R., Ward, T., & Smith, S. (2002). *Creativity and the mind: Discovering the genius within*. New York: Perseus Publishing.
- Gaspar, D., & Mabic, M. (2015). Creativity in Higher Education. *Universal Journal of Educational Research*, 3 (9), 598-605. Recuperado de:
<http://www.norman.jackson.co.uk/creativity-in-higher-education.html>
- Gibson, R. (2010). The 'art' of creative teaching: implications for higher education. *Teaching in Higher Education*, 15 (5), 607-613. DOI: 10.1080/13562517.2010.493349
- Han, B.-C. (2010). *La sociedad del cansancio*. Barcelona: Herder.
- Iglesias-Cortizas, M. J., y Rodicio-García, M. L. (2013). El desarrollo de la creatividad e innovación. Un reto ante la crisis actual. *Revista de Investigación en Educación*, 11 (1), 134-148. ISSN: 2172-3427
- Jeffries, K. K., & Building, V. (2007). Diagnosing the creativity of designers: individual feedback within mass higher education. *Design Studies* (28), 485-497.
doi:10.1016/j.destud.2007.04.002
- Kaufman, J. C., & Beghetto, R. A. (2009). Beyond Big and Little: The Four C Model of Creativity. *Review of General Psychology*, 13 (1), 1-12. DOI: 10.1037/a0013688
- Keller-Mathers, S. (2011). Building Passion and Potential for Creative Learning in Higher Education. *Collected Essays on Learning and Teaching*, 4, 1-6. ISSN: ISSN-2368-4526
- Khairullina, N., Bakhtizin, R., Gaisina, L., Kosintseva, T., & Belonozhko, L. (2016). Development of Creative Activity of Students in The System of The Organizational Culture of The Modern University. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11 (4), 2171-2184. DOI: 10.12973/ijese.2016.588a
- Kirkendall, A., & Krishen, A. S. (2015). Encouraging Creativity in the Social Work Classroom: Insights from a Qualitative Exploration. *Social Work Education*, 34 (3), 341-354. <http://dx.doi.org/10.1080/02615479.2014.986089>
- Liu, E. Z.-F., Lin, C.-H., Jian, P.-H., & Liou, P.-Y. (2012). The dynamics of motivation and learning strategy in a creativity-supporting learning environment in higher education. *Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET*, 11 (1), 172-180. ISSN-1303-6521
- Livingston, L. (2010). Teaching Creativity in Higher Education. *Arts education policy review*, 111, 59-62. ISSN: 1063-2913
- Long, H. (2014). An Empirical Review of Research Methodologies and Methods in Creativity Studies (2003-2012). *Creativity Research Journal*, 26 (4), 427-438. DOI: 10.1080/10400419.2014.961781
- Marquis, E., & Henderson, J. A. (2015). Teaching Creativity Across Disciplines at Ontario Universities. *Canadian Journal of Higher Education Revue canadienne d'enseignement supérieur*, 45 (1), 148-166. ISSN-0316-1218
- Morais, M. d., Silva, L., Azevedo, I., Soriano de Alencar, E. M., e de Souza, D. (2014). Validação portuguesa do Inventário de Práticas Docentes para Criatividade na Educação Superior. *Avaliação Psicológica*, 13 (2), 167-175. ISSN 1677-0471

- Nussbaum, M. C. (2012). *Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano*. Barcelona, España: Paidós.
- Oncu, E. C. (2016). Improved creative thinkers in a class: A model of activity based tasks for improving university students' creative thinking abilities. *Educational Research and Reviews, 11* (8), 517-522. DOI: 10.5897/ERR2015.2262
- Pedraja R., L. (2012). Desafíos para el profesorado en la sociedad del conocimiento. *Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 20* (1), 136 - 144. <http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052012000100014>
- Peters, M. A. (2014). Competing Conceptions of the Creative University. *Educational Philosophy and Theory, 46* (7), 713–717. <http://dx.doi.org/10.1080/00131857.2013.785074>
- Piguave, V. R. (2014). Importancia del desarrollo de la creatividad para los estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial desde el proceso de enseñanza-aprendizaje. *Educación, 44* (Marzo-Agosto), 29-47. ISSN 1019-9403
- Piñeiro, M. (2010). El espíritu creativo: una experiencia de investigación en educación superior. *Revista Electrónica Educare, 14* (2), 49-61. ISSN: 1409-42-58
- Sawyer, R. K. (2006). *Explaining creativity the science of human innovation*. New York: Oxford University Press.
- Shena, T.-L. (2012). Inspiring the creativity and imagination of university students during creative curriculum by teaching design. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 45*, 615 – 620. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.06.599
- Shentsova, O. M., Kayumova, N. A., Krasnova, T. V., Usataya, T. V., Usatiy, D. U., & Deryabina, L. V. (2016). Modelling Students' Creativity Development in Practice of Higher Education in Russia. *Indian Journal of Science and Technology, 9* (29), 1-9. DOI: 10.17485/ijst/2016/v9i29/95393
- Soriano de Alencar, E. M., e de Souza Fleith, D. (2010). Criatividade na educação superior: fatores inibidores. *Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior, 15* (2), 201-206. <http://dx.doi.org/10.1590/S1414-40772010000200011>
- Soriano de Alencar, E. M., e de Souza, D. (2004). Inventário de Práticas Docentes que Favorecem a Criatividade no Ensino Superior. *Psicologia: Reflexão e Crítica, 17* (1), 105-110. <http://dx.doi.org/10.1590/S0102-79722004000100013>
- Sternberg, R. J. (2006). The Nature of Creativity. *Creativity Research Journal, 18* (1), 87-98. http://dx.doi.org/10.1207/s15326934crj1801_10
- Strange, S., Hetherington, P., & Eaton, A. (2016). Exploring the intersections of creative and academic life among Australian academic creative writing practitioners. *New writing, 13* (3), 402–416. <http://dx.doi.org/10.1080/14790726.2016.1192195>
- Tristán, A., y Mendoza, L. (2016). Taxonomías sobre creatividad. *Revista de Psicología, 34* (1), 147-183. <http://dx.doi.org/10.18800/psico.201601.006>
- Tyson, N. d. (2015). *Crónicas del espacio. Ante la última frontera*. Buenos Aires: Crítica.
- Ulger, K. (2016). The creative training in the visual arts education. *Thinking Skills and Creativity, 19*, 73-87.

UNESCO. (2005). *Hacia las sociedades del conocimiento*. UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Wood, D., & Bilsborow, C. (2014). 'I am not a Person with a Creative Mind': Facilitating Creativity in the Undergraduate Curriculum Through a Design-Based Research Approach. *The Electronic Journal of e- Learning*, 12 (1), 111-125. ISSN 1479-4403